

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ВОЗМОЖНЫЕ МОДУЛИ КОРРЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ

Назирова Л.В. *¹

¹ ТАФУ, Узбекистан

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19360596>

Abstract

в статье представлен материал исследований, практических рекомендаций для работы в семьях, воспитывающих детей с особыми потребностями. Статья интересна для специалистов в области организации инклюзивного образования, психологического сопровождения детей и родителей с особыми потребностями.

Keywords: психологическое вспомогательное отношение, особые нужды, дети с особыми потребностями, коррекция поведения

Современная наука рассматривает человека как открытую систему, обладающую определенным внутренним содержанием и обменивающуюся информацией с окружающей средой. Открытость системы «человек» по отношению к миру, которому он принадлежит, определяет необходимость рассматривать динамику развития компетентностями, его попытки реализовать свой потенциал, осуществить самоактуализацию, - максимально возможное использование им своего потенциала на благо общества и самого себя.

Поскольку личность и среда активно взаимодействуют друг на друга, то уместно говорить об адаптивной и адаптирующей активности личности. Умение быстро находить свое место в совместной деятельности, в новом коллективе, проявление своих способностей и интересов является основным условием для адаптации человека в социальной среде. Причем чем выше это умение, тем выше скорость адаптации. Чтобы ответить на вопросы как и когда формируются эти умения необходимо раскрыть понятие определения адаптации. Под адаптацией понимают «любые взаимодействия индивида и среды, при которых происходит согласование их структур, функций и поведения». Адаптация рассматривается как поведение в условиях взаимодействия индивида и среды. При этом важное значение имеет согласование структур, функций, поведения взаимодействия индивида со средой. Какая структура или психическое образование обеспечивает слаженность этого процесса? Возможно, в процессе субъективного отражения объективной реальности и возникает структура ответственная за механизм адаптации. Давайте осознанно посмотрите на слабые и определим сильные стороны Вашего необыкновенного ребенка.

1. Познавательные процессы и их развитие: «Дети с умственной отсталостью меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. Они имеют неполное, иногда искаженное представление об окружающей действительности. А как на самом деле? В чем проявляется потребность в познании? В одном - в получении новых впечатлений. Эта основа присуща всем людям, но мы о ней забыли, а Ваш ребенок этим живет. Ваш малыш ищет принимает все яркое необыкновенное и реагирует на все новое эмоционально. В этом его сила. Сила в непосредственности восприятия мира. В данном случае в чрезвычайной ситуации основной упор при вспомогательных отношениях нужно делать на отвлечении внимания от одного к другому объекту.

2. Память. Дети с умственной отсталостью лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки. Труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных детей, формируется произвольное запоминание. Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько в трудностях ее воспроизведения, т.к. воспроизведение – процесс, требующий волевой активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный характер. Дети испытывают наибольшие трудности при воспроизведении словесного материала. Слабо развита опосредованная, смысловая память. Особенность памяти умственно отсталых детей – эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за ее общей слабости.

Чаще, чем у нормальных сверстников, у умственно отсталых наступает состояние охранительного торможения. Испытывают трудности в воспроизведении образов восприятия – представлений. Представления характеризуются недифференцированностью, фрагментарностью. Это следует учитывать и снабдить ребенка необходимыми данными для облегчения поисковой работы.

3. Речь. Недостаточное понимание речи окружающих. Страдают все стороны речи – фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая. Активный словарь гораздо беднее пассивного; речь младших школьников состоит в основном из существительных и обиходных глаголов; прилагательные, наречия, союзы встречаются редко. Отсутствует дифференциация в обозначении сходных предметов: пальто, шубу, плащ называют словом «пальто». Это связано с трудностями различения самих предметов. У многих детей отсутствуют слова обобщающего характера (мебель, посуда, одежда, фрукты, овощи). Снижена потребность в речевом общении. Это должны учитывать спасатели и не требовать развернутого рассказа о событиях и причинах чрезвычайной ситуации.

4. Внимание. Умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолеть, а, как правило, бросают работу. Если работа интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания. Дети не могут сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности. Это тоже доказательство того, что ребенок нуждается в сопровождении.

5. Эмоционально-волевая сфера. Эмоции недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции неустойчивы (состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех – слезами). Переживания неглубокие, поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции неадекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (эйфория, дисфория, апатия). Для умственно отсталых детей актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные последствия тех или иных событий и поступков. Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений, большой внушаемостью. В деятельности часто наблюдается подражание, импульсивные поступки, неумение подавлять непосредственные влечения. Отсутствует самостоятельность, целеустремленность, инициативность. Из-за непосильности требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство.

6. Личность. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, преобладающими среди них являются элементарные органические потребности (сон, еда, сексуальные потребности). В чрезвычайной ситуации это усиливается. Общая активность снижена. Затруднено формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. Отсутствует гибкость, поведение стереотипное, шаблонное. С трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, чувство долга, способность к самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков. Развитие способностей и компенсирующих возможностей ограничено. Самосознание характеризуется не критичностью к своим и чужим поступкам, неадекватной самооценкой и неадекватным уровнем притязаний. Именно эти особенности усложняют спасательные работы и взаимодействие с детьми. Дети и подростки с диагнозом умственной отсталостью должны быть лишены оценочных суждений и требуют понимания и признания со стороны общества.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ:

1. Развита потребность в новых впечатлениях.
2. Наглядно действенное, наглядно образное мышление.
3. Развито доверие лицам знакомым. Следуют инструкции.
4. Развита потребность в эмоционально положительном контакте.
5. Понимают обращенную речь.
6. Развита фундаментальные составляющие эмоционального интеллекта, чувствуют опасность.

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НУЖДАЮТСЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ.

References

- [1] Дети с ограниченными возможностями: проблемы нарушенного развития и инновационные тенденции в обучении и воспитании: хрестоматия по курсу "Коррекционная педагогика и специальная психология" / сост. Н.Д. Соколова, сост. Л.В. Калининкова. - М.: ГНОМ и Д, 2001
- [2] Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М.С.Певзнер. М., 1966
- [3] Дети с проблемами в развитии: комплексная диагностика и коррекция / Под ред. Л. П. Григорьева. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2002
- [4] Детский аутизм / Составитель Л.М. Шипицина. – СПб., «Дидактика плюс». 2001